

TA'LIMGA OID YANGILIKLAR. ANIQ FANLARNI O'QITISHDA
KOMPETENSAVIY TA'LIMNING AHAMIYATI.
EDUCATIONAL NEWS. THE IMPORTANCE OF COMPENSATION
EDUCATION IN TEACHING SPECIFIC SUBJECTS.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5936125>

Burhonova Nargiza Oybek qizi

*Toshkent shahar Uchtepa tumani
238-maktab matematika fani o'qituvchisi
Teacher of Mathematics at school 238 of
Uchtepa District of Tashkent City*

Annotatsiya: *"Matematikaning bevosita va amaliy tatbiqlaridan tashqari yosh avlodni har taraflama rivojlangan yetuk kishilar qilib tarbiyalashda uning alohida o'rniga ega ekanligini ta'kidlash zarur. Tahliliy, mulohaza, mantiqiy mushohada, fazoviy tasavvur, abstract tafakkur inson faoliyatining barcha sohasi uchun zarur qobiliyatki, bular matematikani o'rganish jarayonidashakllanib, chuqurlashadi"*

Annotation: *"apart from direct and practical applications of mathematics, it is important to note that it has its special place in educating the younger generation as mature people who have developed from all angles. Analytical, reasoning, logical observation, spatial imagination, abstract thinking are necessary skills for all spheres of human activity, which are aimed and deepen in the process of studying mathematics"*

Kalit so'zlar: *bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya.*

Keywords: *Knowledge, Skills, Qualification, competence.*

Bugunki kunda ilm -fan, texnika va ishlab chiqarish sohalarining tez sur'atlarida jadallik bilan rivojlanishi ta'lim tizimi xodimlaridan ta'lim tarbiya sifatini mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarishni talab etib, har bir tizim xodimi, ayniqsa o'qituvchilar zimmasiga yanada yuksak mas'uliyatli vazifalarni yuklaydi. Ta'lim berishning nazariyasi va amaliyotda o'quvchilarning bilim olish harakatlarini faollashtirish eng dolzarb muammolardan biri bo'lgan. Yangi asr o'qituvchisi ta'lim berish, tarbiyalay olish va ta'lim oluvchining bilimlarini xolisana baholay olish, qolaversa,

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

nazorat qilish hamda ta'lim-tarbiyajarayoniga bo'lgan yangicha qarashlarni shakllantirishi xislatlariga ega bo'lishi kerak. U o'z faoliyatida qobiliyatli, zamonaviy, ilmiy va madaniy taraqqiyotning mohiyatini tushuna bilishi, dunyo va inson haqidagi bilimlar tizimini keng nuqtai-nazardan aniqlash, qolaversa, kompyuter va boshqa o'qitish texnik vositalaridan ta'lim jarayonida foydalana olishi lozim. Shuningdek, milliy madaniyat va umuminsoniy qadriyatlarni mukammal egallashi, ma'naviy barkamol, diniy ilmlardan ham xabardor, e'tiqotli, fuqarolik va vatanparvarlik burchini his qilishi, asosiysi, milliy mafkura hamda bugungi iqtisodiy islohotlar mohiyatini to'la tushunib yetgan bo'lishi lozim. Kompetensiyaviy yondashishga asoslangan davlat ta'lim standarti bu yilgi o'quv yilidan kuchga kirib, ta'lim muassasalarida bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev parlamentga qilgan murojaatida 2021 yilda umumiy o'rta ta'lim tizimidagi o'zgarishlar haqida ma'lumot berdi. Bular quyidagilar:

- Bolaning tahliliy va kreativ fikrlash qobiliyatini o'stirishga mo'ljallangan **yangi darsliklar** tayyorlandi.

- Boshlang'ich sinflarda DTS o'rniga bolaga ortiqcha yuklama bermaydigan «**Milliy o'quv dasturi**» joriy etildi.

- Boshqa tumandagi olis maktabga borib, dars beradigan o'qituvchilar oyligiga 50 foiz, boshqa viloyatga borib ishlasa 100 foiz **ustama** to'lanyapti.

- Hududlarda **xususiy maktablar** faoliyatini rag'batlantirish uchun budjetdan subsidiyalar ajratildi.

- **10 prezident maktabi**; kimyo-biologiya, matematika va ATga ixtisoslashgan 197ta maktab ochildi.

Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv deganda o'quvchilarni ta'lim muassasida egallagan bilimlari orqali kundalik hayotda duch kelinadigan tanish yoki notanish vaziyatlarda foydalanishga tayyorlashdir. Bugungi o'qituvchi qo'lida olib yurgan asosiy ish quroli hisoblangan taqvim mavzu reja va darslikning mazmunini chuqur anglay bilishi juda muhim. Buning uchun u eng avvalo, o'zi dars berayotgan fanga Davlat ta'lim standartlarida qo'yilgan talablar, ushbu talablarni bajarish uchun sinf xonasida doska oldida turib o'tiradigan dars soatlari, ya'ni o'quv rejasini hamda o'quv dasturi mazmun mohiyatini tushunib yetsagina mustaqil ravishda TAQVIM

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

MAVZU REJA tuza oladi va pirovard natijaga erishadi. Buning uchun, albatta, hozirgi zamon o`qituvchisidan kompetensiyaviy yondashuv talab etiladi. Ma`lumki, shaxsga yo`naltirilgan ta`limning asosiy tamoyillaridan biri o`quvchilarda bilim, ko`nikma va malaka bilan birga hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish hisoblanadi. Avvalo kompetensiya so`zining ma`nosini bilib olsak: bu so`z lotincha (competere) dan olingan bo`lib, „layoqatli, munosib bo`lmoq“ degan ma`nolarni anglatadi. Shu maqsadda ``UZLUKSIZ VA UZVIY`` tashkiliy-metodik tadbirlarini amalga oshirish tavsiya etiladi. O`qituvchi faoliyati bilan bog`liq metodlarning eng samaralisi muammoli o`qitishdir. Taniqli rus olimi I. Qudryashev muammoli ta`lim xususida shunday degan edi, muammoli ta`lim o`quvchilarning ijodiy ko`nikmalarini rivojlantirgan holda bilimlarini faol o`zlashtirishini nazarda tutadi`` Aytish joizki, muammoli ta`lim o`quvchilarni faollikka undab, tafakkurini yukaltiradi. Muammoli vaziyat esa muayyan pedagogik vositalar asosida tashkil etiladigan o`ziga xos sharoitni yuzaga keltiradi. Muammoli vaziyatning mohiyati shuki, u o`quvchi biladigan ma`lumotlar bilan yangi faktlar, hodisalar o`rtasida muayyan qaror qabul qilishning qiyinchiliklari oqibatida kelib chiqadigan holat, vaziyatdir. U muammoning kelib chiqish sabablarini, yechimini topishga undaydi. Matematikadan o`quvchilarda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishda katta qiyinchiliklar vujudga kelmaydi. Masalan: tayanch kompetensiyalardan biri “Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo`lish hamda foydalanish kompetensiyasi” fanga oid kompetensiyalar bilan uyg`undir. Matematika ko`proq hisoblar, mantiqiy fikrlashni talab qilganligidan kommunikativ kompetensiyaning yozma nutqini rivojlantirish qismiga ko`proq e`tibor berilgan. Mashg`ulotlarda matematik atamalar konkursi, savol-javoblar, aqliy hujum kabi metodlar qo`llanilib kommunikativ kompetensiyalar shakllantirilgan. Matematik ta`limga kompetensiyaviy yondashuv o`quvchilarda kasbiy, shaxsiy va kundalik hayotda uchraydigan holatlarda samarali harakat qilishga imkon beradigan amaliy ko`nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishni hamda matematik ta`limning amaliy, tatbiqiy yo`nalishlarini kuchaytirishni nazarda tutadi. Inson o`z hayotida shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy munosabatlarga kirishishi, jamiyatda o`z o`rnini egallashi, duch keladigan

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

muammolarning yechimini hal etishi, eng muhimi, o'z sohasi, kasbi bo'yicha raqobatbardosh bo'lishi uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarga ega bo'lishi lozim. Bundan tashqari, ta'limda har bir o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarda, shu fanning o'ziga xosligi, mazmunidan kelib chiqqan holda, sohaga tegishli xususiy kompetensiyalar ham shakllantiriladi. Matematika faniga oid kompetensiyalar -o'quvchining ta'lim jarayonida olgan bilimlarini amaliyotga tadbiiq eta olishidir, hamda quyidagi elementlarni o'z ichiga olgan o'z-o'zini anglashidagi bilimlar yig'indisi hamdir. Jumladan, mantiqiy, metodologik, qiyoslash, idrok qilish, tadbiiq etish, o'z-o'zini baholash faoliyati. Mazkur kompetentlilik doirasida o'quvchida faktlarni asosiylaridan ajrata olish va xulosa chiqarish malakasi shakllanadi.

Matematika mazmuniga oid kompetensiyalar:

- haqiqiy sonlarni o'z ichiga olgan sodda sonli ifodaning qiymatini hisoblay oladi;
- formulalar bo'yicha aniq va taqribiy arifmetik hisob-kitoblarni va ayniy almashtirishlarni bajara oladi;
- o'rganilgan turlardagi tenglamalar va tengsizliklarni hamda ularning sistemalarini aniq va taqribiy yecha oladi;
- turli usullarda berilgan funksiyalarning xossalarini aniqlay oladi, elementar funksiyalar grafiklarini tasvirlay oladi;
- murakkab bo'lmagan vaziyatlarda differensial va integral hisob usullaridan foydalana oladi;
- o'rganilgan yassi va fazoviy figuralar xossalari, geometrik almashtirishlar, vektor va koordinatalar usullaridan foydalanib amaliy va o'quv masalalarni yecha oladi, sodda geometrik tasdiqlarni isbotlay oladi;
- sodda tasodifiy hodisalarning modellarini qura oladi va tahlil qila oladi;
- mulohazalar va predikatlar hisobi, to'plamlarga, kombinatorikaga oid amaliy va o'quv masalalarni yecha oladi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Prezidentning parlamentga murojaati -Toshkent 2021-y.
2. Matematikani o'qitishda integrativ yondoshuv J.B. Ergashev 2016-y. Fan va texnologiya.